

DZIEDZINSKÁ, Radka; ŠERÝ, O.; DRIMAJ, Jakub; KAMLER, Jiří; TOPINKA, D.; 2024. Veterinární a sociologické aspekty výskytu volně žijících zvířat v urbánním prostředí (Projekt TAČR). Rutinní analýza nukleových kyselin molekulárně biologickými technikami RANK 2024. 20.03.2024 - 21.03.2024, Pardubice. In: RANK - rutinní analýza nukleových kyselin: Program a sborník konference. Pardubice: STAPRO s. r. o., 33-33. ISBN 978-80-87436-22- 6. <https://rank.cz/files/sbornik-RANK-2024.pdf>

Abstrakt

Veterinární a sociologické aspekty výskytu volně žijících zvířat v urbánním prostředí (Projekt TAČR)

Dziedzinská R.¹, Šerý O.¹, Drimaj J.², Kamler J.², Topinka D.³ a kolektiv

¹ Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

² Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

³ SocioFactor s.r.o., Ostrava

V posledních letech se divoce žijící živočichové stále častěji dostávají do prostředí měst. Z toho mohou plynout rizika spočívající v přenosu chorob či parazitů na domácí mazlíčky nebo na člověka, v krajních případech se může vyskytnout i přímé napadení člověka. Z toho důvodu byl podpořen společný výzkumný projekt Mendelovy univerzity, Masarykovy univerzity a společnosti SocioFactor, který probíhá na modelovém území okresu

Brno-město a je řešen ve spolupráci s Magistrátem města Brna, policií a myslivci. Cílem projektu je monitoring výskytu invazních savců ve městě a zmapování jejich prevalence na významné bakteriální, parazitární a virové infekce. Výstupem bude také návod pro zástupce měst i širokou veřejnost, jak k těmto živočichům přistupovat a jak řešit případné krizové situace.

V průběhu roku 2023 byl na území okresu Brno-město zaznamenán výskyt těchto invazních a neinvazních druhů: psík mývalovitý, mýval severní, nutrie říční, liška obecná, kočka domácí, prase divoké, jezevec lesní a kuna skalní. Jejich monitoring na výskyt původců vybraných chorob bude, mmj. předmětem řešení v následujících letech projektu. Na žádost správy měst byla do projektu zahrnuta i problematika ferálních populací holuba domácího (*Columba livia f. domestica*), které se mohou zapojovat do přenosu zoonotických onemocnění, do potravních vztahů a představují obtížně řešitelný problém ze strany státní správy i samosprávy. V průběhu druhé poloviny roku 2023 bylo individuálně navzorkováno 120 trusů holubů. Tyto vzorky byly analyzovány na přítomnost patogenních agens, která mohou vyvolávat onemocnění holubů, představují riziko nákazy pro chovy hospodářských či zájmově chovaných ptáků nebo mají zoonotický potenciál. Jednalo se především o původce ptačí tuberkulózy, psitakózy, salmonelózy a trichomonózy. Výsledky testování prokázaly výskyt psitakózy a trichomonózy u holubů. Původce paratyfové infekce byl zjištěn v jednom případě; vyšetření na původce aviární tuberkulózy bylo negativní.

Tento projekt *Veterinární a sociologické aspekty výskytu volně žijících zvířat v urbánním prostředí jako podklad pro jejich efektivní management a rozhodování státní správy* byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život. Tento projekt byl financován v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Mgr. Radka Dziedzinská, Ph.D.

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Kamenice 753/5
625 00 Brno
tel: +420 773 749 191
e-mail: dziedzinska@sci.muni.cz

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>